

CIRCUITO NORTE EN DANZA: UN REFERENTE EN LA PRODUCCIÓN CULTURAL EN DANZA DE LA AMAZONÍA, BRASIL

Igor Barbosa Marques ¹
Alexis Francisco Matute Izaguirre ²

¹ Doctor en Educación – Centro Universitário Leonardo Da Vinci, sr.marques91@yahoo.com.br

² Máster en Artes – Universidad Tecnológica Centroamericana, alexis.matute@unitec.edu

DOI:10.5281/zenodo.16956477

Resumen

El Circuito Norte en Danza se ha consolidado como una iniciativa fundamental para el fortalecimiento y la difusión de la producción cultural en danza en la región amazónica. Este artículo analiza la relevancia del evento para la escena de la danza, su impacto en la formación de artistas y públicos, así como sus contribuciones a la profesionalización del sector. La investigación se basa en fuentes bibliográficas, testimonios de participantes y datos sobre ediciones anteriores del circuito, discutiendo su importancia como política cultural y su proyección para el futuro.

Palabras clave: Circuito Norte en Danza; Amazonia; Producción cultural; Danza

1. INTRODUCCIÓN

La danza, como expresión artística y manifestación cultural, desempeña un papel fundamental en la construcción de las identidades regionales. En el caso de la Amazonía, esta forma de arte va más allá de la simple representación: es una poderosa herramienta para la preservación y la reinterpretación de las tradiciones culturales, al tiempo que se adapta y se reinventa a través de influencias contemporáneas. Las diversas manifestaciones de danza en la región están íntimamente ligadas a las culturas indígenas, ribereñas y quilombolas, reflejando la complejidad y diversidad de un territorio de gran importancia histórica y social. La danza, por lo tanto, es una forma de resistencia y afirmación cultural, que contribuye a la valorización de las particularidades de la Amazonía, tanto dentro como fuera de la región.

Sin embargo, la producción de danza en la Amazonía enfrenta retos estructurales considerables. La escasez de inversiones y de infraestructura adecuada para la realización de actividades culturales de gran envergadura limita el potencial de los artistas y grupos locales.

La falta de espacios adecuados para ensayos y presentaciones, y la ausencia de un mercado laboral consolidado en el área de la danza agravan aún más esta realidad. Además, la circulación de las producciones de danza fuera de la región se ve dificultada por la distancia, la falta de redes de apoyo y de políticas públicas específicas que atiendan las necesidades de los artistas. Estos factores contribuyen a la invisibilidad de la producción local y dificultan la profesionalización y el reconocimiento de sus talentos a nivel nacional e internacional.

En este contexto, el Circuito Norte en Danza surge como respuesta a estas preguntas, creando una plataforma vital para la formación, el intercambio y la visibilidad de los artistas y grupos de danza de la región. El evento ha demostrado ser esencial no solo para apoyar la difusión de las obras locales, sino también para promover la formación continua de los artistas. Durante el Circuito se ofrecen talleres, cursos y otras actividades formativas, lo que brinda a los profesionales de la danza de la Amazonía una oportunidad de perfeccionamiento técnico y artístico. El intercambio cultural generado por este evento fortalece la red de apoyo entre artistas de diferentes estados de la región Norte, lo que permite un intercambio constante de experiencias, conocimientos y prácticas que enriquecen aún más el panorama de la danza local.

Además, la visibilidad que proporciona el Circuito Norte en Danza es crucial para dar a conocer el talento local y afirmar la relevancia de la danza amazónica en el panorama cultural nacional. El evento ha atraído la atención de públicos y profesionales de diversas partes de Brasil y del mundo, promoviendo la circulación de producciones y ampliando el reconocimiento del trabajo de los artistas de la Amazonía. Este proceso de valorización no se limita solo a la exhibición de espectáculos, sino que se extiende a la creación de espacios de reflexión y discusión sobre las especificidades de la danza en la región, estimulando el debate sobre la diversidad cultural y las particularidades del arte en la Amazonía. El Circuito Norte en Danza, por lo tanto, no solo fortalece la escena de la danza en la región, sino que también actúa como un importante agente de transformación social y cultural.

2. EL CIRCUITO NORTE EN DANZA: HISTORIA Y CONTEXTO

El Circuito Norte en Danza (CND) es un evento artístico fundado en 2018 en el estado de Pará, que recorre las regiones de integración del estado con el objetivo de difundir las producciones de los artistas de la región Norte, dar a conocer y fomentar la danza producida en el estado, promover el arte y la cultura, además de posibilitar el intercambio entre los artistas participantes en el evento y otros profesionales del sector. Creado con el objetivo de fomentar la producción de danza en la Amazonía, el Circuito Norte en Danza se ha destacado por su enfoque inclusivo y descentralizado. El evento reúne a artistas, compañías, investigadores y

productores culturales, promoviendo un espacio de intercambio y formación continua. Desde su primera edición, el circuito ha llegado a diferentes estados de la región Norte, permitiendo la democratización del acceso a la producción artística.

El CND, en su formato ambulante, ya ha visitado las ciudades de Belém (2018, 2019, 2021, 2022), Parauapebas (2018), Cachoeira do Piriá (2019), Benevides (2020) y Novo Repartimento (2022), además de la capital Belém (2018-2025), todas ellas en el estado de Pará. El evento cuenta con el sello de calidad de la Fundación Nacional de las Artes (FUNARTE) y del Consejo Internacional de la Danza (CID/UNESCO), lo que lo convierte en el festival que presenta “la mayor selección de intercambios y residencias artísticas de la región norte” (Revista Dança Brasil, 2019), recibiendo el título de “Escenario de la Danza en el Norte de Brasil”.

La formación de una escena artística consolidada pasa necesariamente por el fomento de espacios de difusión e intercambio, como el CND. Según Fischer (2009, p. 78), “los eventos culturales son esenciales para el mantenimiento y la expansión de las prácticas artísticas, ya que proporcionan a los artistas un escenario para la experimentación y el desarrollo de lenguajes”. En este sentido, el Circuito Norte en Danza asume un papel relevante al estimular el diálogo entre diferentes perspectivas de la danza, promoviendo la inclusión y la diversificación de la creación artística en la región.

Lo ambulante del evento también refuerza su capacidad de descentralizar el acceso a la cultura. Según Santos (2015, p. 102), “uno de los principales retos de la política cultural es ampliar el acceso a los bienes culturales, lo que exige estrategias que contemplen las diferentes realidades territoriales”. De este modo, el CND, al recorrer varias ciudades de Pará, contribuye a la democratización de la danza, garantizando que diferentes comunidades tengan contacto con manifestaciones artísticas de alta calidad. Esto incluye especificaciones técnicas de los equipos, métodos de selección y caracterización de las muestras, así como posibles procedimientos de control de calidad y calibración.

Figura 1 - Clase magistral de Jazz con Renan Banov (SP). CND 2022, en Belém/PA.

Fuente: Colección personal.

Otro factor destacado es su capacidad para formar y capacitar a artistas, a través de talleres, seminarios y residencias artísticas. Como señala Souza (2020, p. 134), “la formación continua de los artistas es un elemento clave para mantener la calidad y la innovación de las prácticas artísticas”. El CND, al ofrecer actividades pedagógicas y fomentar el intercambio entre artistas, fortalece el desarrollo técnico y conceptual de la danza producida en la región.

Así, el Circuito Norte en Danza se configura como un evento esencial para la consolidación de la danza en la Amazonía, promoviendo no solo presentaciones, sino también una política cultural orientada a la valorización y profesionalización del sector. Su impacto va más allá de las ediciones realizadas, repercutiendo directamente en el crecimiento y reconocimiento de la danza norteña en los ámbitos nacional e internacional.

3. IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN CULTURAL Y LA PROFESIONALIZACIÓN

La producción cultural y la profesionalización de los artistas están intrínsecamente ligadas al desarrollo de políticas públicas y a iniciativas que buscan fortalecer los diversos segmentos culturales. En el contexto de la danza, el Circuito Norte en Danza se ha destacado como un catalizador en la profesionalización de los creadores de danza de la región Norte, proporcionando espacios de formación, intercambios artísticos y reconocimiento de la producción local en el panorama nacional e internacional.

La profesionalización en el arte de la danza implica procesos de aprendizaje técnico, experimentación creativa e inserción de los artistas en el mercado cultural. Siguiendo la idea de que “la profesionalización no se limita al saber hacer, sino también al saber reflexionar sobre la propia práctica” (SILVA, 2018, p. 53), el Circuito Norte en Danza promueve talleres y seminarios que cualifican técnicamente a los artistas, además de estimular debates y reflexiones sobre la práctica artística y sus intersecciones con la sociedad.

El evento también se configura como un espacio de difusión y visibilidad para los profesionales de la danza en la Amazonía. Según Barreto (2020), “la proyección de la danza en escenarios amplios depende directamente de la existencia de plataformas de diálogo y exhibición de la producción local” (p. 112). En este sentido, el Circuito Norte en Danza establece conexiones con curadores, programadores y gestores culturales, lo que permite que los artistas de la región vean reconocidas sus obras y se incorporen a circuitos de presentaciones y festivales nacionales e internacionales.

El networking y las colaboraciones artísticas son otros aspectos fundamentales impulsados por el evento. Según Rocha (2017), “la formación de redes de colaboración entre artistas, grupos e instituciones culturales es un factor determinante para la consolidación de trayectorias profesionales en el arte” (p. 89). De este modo, al reunir a profesionales de diferentes trayectorias y contextos, el CND fomenta un ambiente propicio para el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas que repercuten más allá del evento.

Figura 2 - Mesa redonda con directores de danza. CND 2022, en Belém/PA.

Fuente: Colección personal.

La dimensión pedagógica del Circuito también merece destaque. El evento propone un modelo de educación continua en danza, que contempla tanto la capacitación técnica como la ampliación de los horizontes conceptuales de los participantes. Como señala Freire (1987), “la educación no transforma el mundo, pero cambia a las personas que van a transformar el mundo” (p. 45). Esta perspectiva está presente en el Circuito al promover la formación crítica y proporcionar herramientas para que los artistas puedan actuar de manera más estructurada y autónoma en sus carreras.

Figura 3 - Experiencia Ballroom. CND 2021, en Belém/PA.

Fuente: Colección personal.

En términos de políticas culturales, la existencia de eventos como el Circuito Norte en Danza refuerza la necesidad de inversiones continuas en la cadena productiva de la danza. Para Bourdieu (1996), “el campo cultural es un espacio de disputa simbólica, donde la legitimación de determinadas manifestaciones depende de procesos históricos y estructurales” (p. 78). En este sentido, la institucionalización de plataformas que valorizan la producción de la Amazonia contribuye a la reconfiguración del campo cultural brasileño, garantizando que voces y estéticas antes marginadas ganen espacio y reconocimiento.

Por último, el impacto del Circuito Norte en Danza en la producción cultural y la profesionalización de los creadores de danza de la región es innegable. Al articular la formación, la visibilidad, el intercambio y la inserción en circuitos más amplios, el evento

fortalece no solo a los individuos que participan en él, sino también a la propia escena de la danza amazónica. De esta manera, el Circuito se consolida como una acción fundamental para el desarrollo cultural de la región Norte, reafirmando la importancia de las iniciativas que promueven la profesionalización y el reconocimiento de los artistas de la danza en Brasil y en el mundo.

Figura 4 - Teatro Estação Gasômetro. CND 2021, en Belém/PA.

Fuente: Colección personal.

4. POLÍTICAS CULTURALES Y SOSTENIBILIDAD DEL CIRCUITO

La continuidad del Circuito Norte en Danza depende directamente de la implementación de políticas culturales eficaces que garanticen su sostenibilidad a largo plazo. El fomento de la cultura a través de convocatorias, leyes de incentivo y alianzas institucionales es uno de los principales mecanismos para el mantenimiento y el crecimiento de eventos culturales como este. La danza, como expresión artística, exige condiciones estructurales y financieras que permitan la producción, la difusión y la profesionalización de los artistas involucrados. De este modo, la articulación entre gestores culturales, artistas y el poder público resulta esencial para fortalecer la iniciativa y garantizar su continuidad.

El concepto de política cultural está directamente relacionado con la acción del Estado en la promoción, preservación y financiación de las manifestaciones artísticas. Según Rubim (2010), “las políticas culturales se construyen a partir de enfrentamientos simbólicos y de intereses, y están influenciadas por las coyunturas económicas y sociales” (p. 27). En este

sentido, el Circuito Norte en Danza depende de una estructura política favorable que garantice los medios para su realización, ya que los eventos culturales requieren inversiones continuas en infraestructura, formación, difusión y producción artística.

La financiación es uno de los pilares de la sostenibilidad de cualquier proyecto cultural. En Brasil, mecanismos como la Ley Rouanet (Ley n.º 8.313/1991) y la Ley Aldir Blanc (Ley n.º 14.017/2020) permiten fomentar proyectos artísticos mediante incentivos fiscales y transferencias directas. Según Schwartzman (2011), “la ausencia de inversiones sistemáticas en cultura compromete la continuidad de los proyectos y la profesionalización del sector” (p. 45). Por lo tanto, la captación de recursos a través de leyes de incentivos y convocatorias es fundamental para que el Circuito Norte en Danza no solo se mantenga activo, sino que también amplíe sus actividades y llegue a un público cada vez mayor.

Figura 5 - CND ambulante 2022, en Novo Repartimento/PA.

Fuente: Colección personal.

Además de la financiación pública, la creación de alianzas institucionales resulta una estrategia esencial para la continuidad del Circuito. Las instituciones educativas, las fundaciones culturales y las empresas del sector privado pueden contribuir de manera significativa al sostenimiento del evento. Según Canclini (1997), “las alianzas entre diferentes sectores de la sociedad son fundamentales para la creación de un ecosistema cultural sostenible”

(p. 56). En el caso del Circuito Norte en Danza, estas alianzas pueden garantizar el apoyo financiero, logístico y técnico, contribuyendo a la continuidad de las actividades y a la ampliación de su programación.

La gestión cultural también desempeña un papel determinante en la sostenibilidad del evento. Según Pinto (2013), “un proyecto cultural solo se consolida cuando hay una planificación estratégica y una gestión eficiente” (p. 78). La gestión de un evento como el Circuito exige una planificación detallada, que incluye la captación de recursos, la elaboración de cronogramas, el establecimiento de metas y la evaluación del impacto. La ausencia de una planificación estructurada puede comprometer la continuidad del evento y la adhesión de patrocinadores e inversores.

Figura 6 - Lanzamiento del CND 2020. Cine Líbero Luxardo, en Belém/PA.

Fuente: Colección personal.

La participación de los artistas y la comunidad también es un factor relevante para la sostenibilidad del Circuito Norte en Danza. La adhesión del público y el compromiso de los profesionales de la danza garantizan la relevancia del evento en el panorama cultural y refuerzan la necesidad de su permanencia. Como destaca Hall (2006), “la cultura es un espacio de construcción colectiva, donde los sujetos sociales son agentes activos en la producción y la reinterpretación de las prácticas” (p. 92). Por lo tanto, el Circuito debe permanecer atento a las

demandas de la comunidad artística y del público, buscando innovaciones y adaptaciones para seguir siendo relevante y atractivo.

Otro aspecto fundamental para la sostenibilidad del evento es la política de accesibilidad e inclusión. La democratización del acceso a la cultura debe ser una prioridad en las políticas públicas, garantizando que eventos como el Circuito Norte en Danza puedan atender a un público diverso y ampliar su impacto social. Según Duarte (2015), “la inclusión cultural no debe ser solo un compromiso moral, sino una estrategia de expansión del propio sector cultural” (p. 101). Medidas como la entrada gratuita, la formación descentralizada y los programas de formación para poblaciones en situación de vulnerabilidad son estrategias eficaces para ampliar el alcance del evento.

Por último, es esencial que las políticas culturales no se consideren solo iniciativas puntuales, sino estrategias a largo plazo para la valorización de la cultura y las artes. El Circuito Norte en Danza se inscribe en un contexto más amplio de lucha por la permanencia y el fortalecimiento de los eventos artísticos en Brasil, que deben ser reconocidos como parte esencial del desarrollo social y económico del país. La sostenibilidad del Circuito dependerá de acciones integradas entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, garantizando que la danza siga siendo promovida, valorizada y accesible para todos.

5. EL INTERCAMBIO CULTURAL Y EL CIRCUITO NORTE EN DANZA

El intercambio cultural es uno de los principales vectores de desarrollo de las artes y la identidad cultural de los pueblos. En el contexto de la danza, el intercambio de experiencias entre artistas de diferentes regiones y culturas permite no solo el perfeccionamiento técnico, sino también el fortalecimiento de los lazos sociales y la valorización de las expresiones tradicionales y contemporáneas. El Circuito Norte en Danza surge como un espacio de intercambio y fomento del diálogo entre artistas de la Amazonía y de otras regiones, promoviendo la diversificación de los lenguajes artísticos y contribuyendo a la formación de nuevos profesionales en el área.

La dinámica cultural contemporánea se caracteriza por un intenso flujo de información e interacciones entre diferentes sociedades. Según Canclini (1997), “las culturas nunca están completamente aisladas; se construyen en la interacción y la fusión con otras” (p. 48). En el campo de la danza, este proceso se manifiesta de forma evidente a través de festivales, residencias artísticas y eventos de intercambio, como el Circuito Norte en Danza, que permite el intercambio de conocimientos y experiencias entre artistas de diferentes formaciones y estilos.

Figura 7 - Intercambio Cultural Brasil-Grecia, en 2023.

Fuente: Colección personal.

El intercambio cultural permite ampliar las perspectivas artísticas y formar repertorios diversificados. Para Hall (2006), “las identidades culturales se construyen en el proceso de negociación entre lo local y lo global” (p. 112). En el caso del Circuito Norte en Danza, este proceso se produce a través de la interacción entre grupos y artistas que comparten sus técnicas y estéticas, reinterpretando prácticas y creando nuevas posibilidades de expresión dentro del arte de la danza.

Figura 8 - Intercambio Cultural Brasil-Portugal, en 2023.

Fuente: Colección personal.

La formación artística a través del intercambio también tiene un impacto directo en la profesionalización de los creadores de danza. Según afirma Silva (2014), “el contacto con diferentes realidades artísticas amplía las posibilidades de actuación profesional y la comprensión del mercado cultural” (p. 87). El Circuito Norte en Danza, al promover talleres, seminarios y debates, crea un espacio fundamental para que bailarines y coreógrafos adquieran nuevos conocimientos y se conecten con oportunidades en otros estados y países.

Además del impacto en la formación individual de los artistas, el intercambio cultural contribuye a la preservación y reinención de las manifestaciones tradicionales. Según Chartier (1990), “la cultura es un espacio de disputa y resignificación constante” (p. 39). En el contexto amazónico, la interacción entre bailarines de diferentes realidades permite que los elementos de la cultura popular sean valorados e insertados en nuevas narrativas coreográficas, fortaleciendo la identidad regional sin perder de vista las influencias externas.

Figura 9 - Intercambio Cultural Brasil-Portugal, en 2023.

Fuente: Colección personal.

Otro punto fundamental es la visibilidad que eventos como el Circuito Norte en Danza proporcionan a la danza amazónica en escenarios nacionales e internacionales. Como señala Ortiz (1994), “la cultura está atravesada por procesos de globalización que pueden tanto homogeneizar como evidenciar particularidades locales” (p. 66). En este sentido, el intercambio cultural permite a los artistas de la región compartir su producción y establecer conexiones que amplían sus posibilidades de actuación.

Figura 10 Intercambio Cultural Brasil-Uruguay, en 2024.

Fuente: Colección personal.

Por lo tanto, el Circuito Norte en Danza se configura como un espacio esencial de intercambio y aprendizaje, promoviendo el enriquecimiento del lenguaje de la danza e impulsando el reconocimiento de los artistas amazónicos. El intercambio cultural, al permitir el diálogo entre diferentes tradiciones y técnicas, se muestra como una herramienta indispensable para el desarrollo del sector y para la construcción de un panorama artístico cada vez más diverso y dinámico.

6. CONSIDERACIONES FINALES

El Circuito Norte en Danza se ha consolidado como una de las iniciativas más significativas para el fortalecimiento de la producción cultural y la danza en la Amazonía, siendo un claro reflejo de la capacidad de la región para generar y consolidar proyectos culturales de gran impacto. A lo largo de su trayectoria, el evento se ha mostrado como una plataforma esencial para promover la visibilidad de artistas y grupos locales, al tiempo que crea un espacio de intercambio cultural entre las diversas manifestaciones de la danza. Esta propuesta de intercambio cobra aún más relevancia en una región como la Amazonía, donde la diversidad cultural y las especificidades locales suelen quedar al margen de los grandes circuitos culturales nacionales e internacionales.

La relevancia del Circuito Norte en Danza se traduce en su actuación multidimensional: al mismo tiempo que busca la formación y capacitación de los artistas, proporciona una mayor visibilidad a sus trabajos, lo cual es fundamental para la construcción de una carrera profesional sólida. La formación es, sin duda, uno de los pilares que sustentan el evento, ya que, en una región marcada por la escasez de oportunidades de educación y profesionalización en el ámbito

de las artes escénicas, esta iniciativa se convierte en un punto de convergencia de conocimientos, prácticas y experiencias que capacitan no solo a los bailarines, sino también a coreógrafos, productores culturales y otros profesionales involucrados en el área.

Además, el Circuito Norte en Danza ha sido un catalizador para el fortalecimiento de las políticas culturales en la Amazonía. Su existencia y el éxito alcanzado son una prueba de lo eficaces que pueden ser las políticas públicas orientadas a la cultura cuando se alinean con las necesidades reales de los artistas y las comunidades. También actúa como agente de transformación social, ya que muchas de las acciones promovidas por el evento involucran a las comunidades en su totalidad, promoviendo la democratización del acceso a la cultura y creando nuevas perspectivas para los jóvenes de la región, especialmente en lo que respecta a la inserción en el mercado cultural.

Otro aspecto relevante a tener en cuenta es el papel del Circuito Norte en Danza en la articulación y construcción de redes de colaboración entre los distintos estados de la región norte. Al proporcionar un espacio donde artistas de diferentes localidades pueden intercambiar experiencias y compartir conocimientos, el evento fortalece el sentido de pertenencia e identidad cultural entre los participantes, además de promover el reconocimiento y la valorización de las producciones locales, a menudo relegadas al anonimato. En este contexto, el Circuito no solo actúa como un escaparate para las obras de danza, sino también como una forma de fomentar la circulación de obras y la creación de nuevas redes de distribución y financiación del arte.

Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de los avances significativos, aún quedan muchos retos por afrontar para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del Circuito Norte en Danza. Uno de los mayores obstáculos es la cuestión de la financiación, ya que la mayoría de los eventos culturales en la región norte enfrentan dificultades para garantizar recursos suficientes para su realización y expansión. El fomento de la creación de asociaciones públicas y privadas, además de la búsqueda de alternativas de financiación colectiva, se presenta como una estrategia relevante para superar esta barrera y garantizar que el Circuito siga siendo una referencia cultural no solo en la Amazonía, sino también en Brasil y en el panorama internacional.

Otro reto igualmente importante es ampliar el acceso a la cultura y la danza a las comunidades más alejadas, especialmente aquellas que se encuentran en zonas de difícil acceso, como las regiones ribereñas o las zonas indígenas. La realización de acciones ambulantes, como talleres y presentaciones en diversas localidades de la Amazonía, puede ser una forma eficaz

de garantizar que la cultura de la danza llegue a todos los públicos, contribuyendo a la inclusión social y al fomento del talento artístico en lugares a menudo marginados.

La continuidad y la expansión del Circuito Norte en Danza también dependen de la construcción de un legado institucional. La creación de un sistema de fomento que comprenda las especificidades de la danza en la Amazonía y que sea capaz de generar oportunidades de intercambio cultural permanente es un paso esencial para consolidar la relevancia del evento a largo plazo. Esto significa que es necesaria una planificación estratégica que involucre no solo a los artistas y las instituciones culturales locales, sino también a los gestores públicos, los académicos y la sociedad en general, creando una red de apoyo y valorización de la danza en la región.

En este contexto, el fortalecimiento de una red de fomento y apoyo institucional se vuelve indispensable para garantizar la continuidad del Circuito. Para que el evento siga creciendo y expandiéndose, es fundamental que se integre a políticas públicas que promuevan el desarrollo cultural de forma sostenible, incentivando, al mismo tiempo, la preservación de las tradiciones culturales locales y el estímulo a la innovación artística. Además, es esencial que los gestores culturales estén preparados para comprender las demandas de la danza contemporánea y las especificidades de los lenguajes artísticos que surgen en la región, para que puedan construir políticas públicas eficientes, inclusivas y sostenibles.

También es importante destacar que la continuidad del Circuito Norte en Danza puede servir de modelo para otras iniciativas culturales en la Amazonia y en otras regiones periféricas de Brasil. Al demostrar que es posible desarrollar proyectos culturales de gran envergadura, con un alto nivel de profesionalismo e impacto social, el Circuito representa una experiencia exitosa que puede replicarse en diferentes contextos, fomentando la creación de redes y la formación de nuevas generaciones de artistas y gestores culturales.

Por último, el Circuito Norte en Danza es un proyecto que tiene un profundo impacto en la cultura de la Amazonía, transformando el panorama cultural y artístico de la región y contribuyendo de manera significativa a la construcción de una escena de danza más fuerte, profesionalizada y reconocida a nivel nacional e internacional. Para que esto siga sucediendo, es fundamental que el evento cuente con el apoyo, no solo de recursos financieros, sino también de un compromiso continuo de la sociedad, las instituciones culturales y los gestores públicos con el desarrollo sostenible de la cultura en la Amazonía.

La danza, como lenguaje universal, tiene el poder de conectar a las personas, transformar realidades y fortalecer la identidad cultural de un pueblo. El Circuito Norte en Danza ha demostrado, a lo largo de su existencia, que el arte de la danza es uno de los instrumentos más

poderosos para promover el desarrollo cultural, social y económico de la región norte de Brasil. Por lo tanto, es imperativo que todos los esfuerzos se dirijan a garantizar la continuidad y la expansión de esta iniciativa, para que siga siendo un punto de referencia para la cultura de la Amazonía y un escaparate del talento, la creatividad y la diversidad artística de esta región tan rica y única.

REFERENCIAS

- BARRETO, A. **Dança e visibilidade: a importância dos festivais para a projeção artística.** São Paulo: Edusp, 2020.
- BOURDIEU, P. **As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário.** São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
- CANCLINI, N. G. **Culturas Híbridas: Estratégias para entrar e sair da modernidade.** São Paulo: EDUSP, 1997.
- CHARTIER, R. **A História Cultural: Entre Práticas e Representações.** Lisboa: DIFEL, 1990.
- DUARTE, R. **Políticas culturais e acessibilidade.** Rio de Janeiro: Apicuri, 2015.
- FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- FISCHER, Rosa Maria Bueno. **Cultura e Políticas Culturais no Brasil.** Porto Alegre: UFRGS, 2009.
- HALL, S. A. **Identidade cultural na pós-modernidade.** 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.
- ORTIZ, R. **Mundialização e Cultura.** São Paulo: Brasiliense, 1994.
- PINTO, R. C. **Gestão cultural e sustentabilidade.** São Paulo: Senac, 2013.
- REVISTA DANÇA BRASIL. **Circuito Norte em Dança: Palco da Dança no Norte do Brasil.** São Paulo: Editora Dança Brasil, 2019.
- RUBIM, A. A. C. **Políticas culturais no Brasil.** Salvador: EDUFBA, 2010.
- SANTOS, Milton. **Espaço e Sociedade: Acesso e Exclusão.** Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2015.
- SCHWARTZMAN, S. **Cultura e desenvolvimento.** São Paulo: Ed. 34, 2011.
- SOUZA, Ricardo Alexandre. **Arte, Formação e Profissionalização: Desafios Contemporâneos.** Belo Horizonte: Editora Arte Livre, 2020.
- ROCHA, M. **Redes artísticas e a construção de trajetórias na dança contemporânea.** Rio de Janeiro: 7Letras, 2017.
- SILVA, J. **Profissionalização e reflexão na arte: um olhar sobre a formação na dança.** Salvador: Edufba, 2018.
- SILVA, T. R. **Intercâmbio cultural e formação artística.** Belo Horizonte: Fino Traço, 2014.